

TALABALARNING BILIMLILIK, QOBILIYATLILIK VA ISTE'DODINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK USULLARI

Isabayeva Dilfuza Komiljonovna

BuxDPI "Pedagogika" kafedrası o'qituvchisi,
tayanch doktoranti(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516398>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi, bu qiziqishning xususiyatlari, ularni rag'batlantirish va uning muammolarini o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek, rag'batlantirishning talaba o'quv faoliyatiga ta'siri, o'quv dinamikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: iste'dod, rag'batlantirish, bilimlik, qobiliyatlik, pedagogik muammo, yechim. Talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini qanday oshirish mumkin? Keling, ba'zi usullarni ko'rib chiqaylik. Oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda qanday usullardan foydalanish mumkinligini tahlil qilsak.

1. O'qituvchi tomonidan talabalarni rag'batlantirish jarayoni.

Talaba endi maktab o'quvchisi emas, unga o'qituvchi tomonidan "shunday bo'lishi kerak" desa, to'liq qoniqish hosil qilmaydi, endi unga mukammal va aniq javob kerakki, u bu bilimdan kelajakda foydalanadi. Talabaning harakatini obyektiv rag'batlantirish kerak, unga shunchaki baho qo'yish uni qiziqitmay qo'yishi mumkin. Buning uchun o'qituvchi tomonidan turli integratsion va interfaol darslar amalga oshirilishi, bu esa talabaning erudiyaga¹ yo'naltiradi.

2. Talaba va o'qituvchi orasidagi aloqa va ealabalarga bo'lgan hurmat.

Talaba uchun uni doim qo'llab-quvvatlovchi, unga tirkak bo'luvchi ustozining borligi juda muhim bo'lib hisoblanadi. O'qituvchining asosiy vazifasi esa talabaning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirishdir. Bundan tashqari, o'qituvchining o'zi ham talabaga ishonch bildirishi lozim, shundagina o'quvchining oldinga qarab harakati so'nmaydi va o'quv jarayonida ular o'zaro hamkorlikni aloqaga o'rnatishadi.

Talaba qanday o'qishidan qat'iy nazar, u individual shaxs hisoblanadi, shunga ko'ra yaxshi muomalani xohlaydi. D.Karnegi maslahat beradi: "... iltifotlarga ziqnalik qilmang, insonlarga hurmatda bo'ling. Albatta sizning tarbiyalanuvchingiz siz xohlagan natijaga erishishi uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladi. Undan qanday muomalani xohlasangiz, xuddi shunday munosabatda bo'ling", deyi.

3. Jazolash va rag'batlantirish usuli.

Talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va ularning mustaqilligini ta'minlashning asosiy usulidir. Bu asosan ballarni to'plab boorish bilan izohlanadi. Talabaning bilimi uning butun o'qish davrida to'plangan ballar bilan baholanadi, shuningdek, uning nafaqat bilimi tartibi ham inobatga olinadi. Ya'ni tartibi qoniqarli bo'lmaganda, uning umumiy balli pasayishi ham inobatga olinishi kerak. Har bir bajarilgan muvaffaqiyatli ishlar uchun esa qo'shimcha ballar inobatga olinadi.

4. Shaxsiy na'muna orqali motivatsiya berish.

Talabaning o'rganilayotgan fanga qiziqishi nafaqat o'qituvchining professionalligi bilan belgilanadi, balki o'qituvchining shaxsiy fazilatlar ham inobatga olinadi. Agar o'qituvchi talabalarga mehr bilan munosabatda bo'lsa, darsga kechikmasa, jiddiy va o'z ishini mas'uliyat bilan bajarsa, nazoratlarni o'z vaqtida tekshirsa, talabalar tomonidan ular ular yuqori

¹ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-e/eruditsiya-uz/> Erudiya (lot.bilimdonlik) chuqur har tomonlama bilish.

hurmatga sazovor bo'lishadi. Shuni yodda saqlash kerakki, o'qituvchi talabalarni alday olmaydi. Agar o'qituvchi ekskursiya yoki qiziqarli test, musobaqa o'tkazish yoki film tomosha qilish haqida va'da bergan bo'lsa, buni albatta amalga oshirish lozim.

5. Kasbga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish.

O'quvchilarning kasb tanlashini rag'batlantirish va ma'qullash, shuningdek, kasbiy kompetensiyalar bo'yicha maslahatlar berib turish kasbga bo'lgan iste'dodni oshirishga xizmat qiladi. Do'stona munosabat - samarali mehnat kalitidir. Agar talabalar orasida turli kasb vakillari to'g'risida bahsli fikrlar yuzaga kelsa, ustoz-murabbiylar har kimga o'z mutaxassisligining zarurligi va ahamiyatini tushuntirish va ishontira olishlari lozim.

6. Talabalarga tanlash erkinligini ta'minlash.

Ta'lim sohasida talabalarning mustaqil ishini rag'batlantirish muhim hisoblanadi. Bu mustaqil ishlarni bajarishda talabaning ijodkorligini inobatga olish asosiy vazifadir. Bunda talaba kreativ, erkin fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu jarayonda shuningdek, har bir talaba o'z faoliyatini erkin namoyon etishi mumkin. O'qituvchilar esa talabalar orasida o'zaro hurmatni ta'minlashi lozim, ya'ni har bir talabaning erkin faoliyatida o'zaro fikr almashinadi.

Talabalarning muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlash va ularning yutuqlarini namoyish etish talabaning o'quv faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Bu uning yanada samaraliroq o'qishig, muvaffaqiyatli faoliyatning ko'payishiga sabab bo'ladi. Talabalarning har qanday sohadagi shaxsiy fikrini inobatga olish ham asosiy vazifalardan biridir. Turli mavzularni birgalikda muhokama qilish, masalalar, muammolarni hal qilish, muhokamalar va nizolarni tashkil etish; turli vaziyatli muammolarni ko'rib chiqish jarayonida talabalarning fikrini inobatga olish muhim usullardir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari oldidagi asosiy maqsad bilim, qobiliyatli va iste'dodli kadrlarni qisqa muddat ichida maksimal darajadagi nazariy va amaliy bilimlar bilan boyitish va talaba-yoshlarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishdan iboratdir.

References:

1. Adbujalilova S.A., Qoraev S.B. Talabalar ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning o'рни. (2020). Academic research in educational sciences, (4).
2. Barakayevich Q.S., Baxtiyorovna A.S. Xalqaro dastur talabalari asosida innovatsion ta'lim muhitini yaratish. (2021). Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 1(02), 132-137.
3. Qorayev S.B., Yoldashov I.S. Kasb-hunar maktablari faoliyatida amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish orqali takomillashtirish masalari.(2021) Academic research in educational sciences, 2(2).
4. Qorayev S.B., Elmurzaeva N.K. Pedagogical Requirements for the Organization of the Educational Process in Specialized State Educational Institutions. (2021). Psychology and Education Journal, 58(1), 1078-1084.4